

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16750723>

Вонберг Т.В.

доцент кафедри соціоекономіки та
управління персоналом КНЕУ ім.В.Гетьмана
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5370-5467>

Смалійчук Г.В.

доцент кафедри соціоекономіки та
управління персоналом КНЕУ ім.В.Гетьмана
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9664-5134>

Войтенко К.А.

здобувач вищої освіти
КНЕУ ім.В.Гетьмана
ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-9245-4735>

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

**JEL Classification: M54, M12, J24, J29, J59
SECTION "ECONOMICS": Економіка**

Анотація. Досліджено теоретико-методичне підґрунтя в оцінюванні ефективності діяльності служби персоналу в умовах сучасних соціоекономічних трансформацій. Визначено основні чинники впливу на ефективність діяльності служби персоналу: нерегульовані, слабoreгульовані, регульовані; а також здійснено поділ критеріїв оцінювання на суб'єктивні та об'єктивні. У роботі проаналізовано та порівняно ключові методи оцінювання ефективності. Акцент зроблено на важливості комплексного підходу до оцінювання результативності HR-функцій з урахуванням специфіки сучасної компанії. Визначено перспективні напрями подальших досліджень, зокрема впровадження гнучких систем оцінювання та адаптація підходів до умов воєнного часу й посткризового відновлення.

Ключові слова: ефективність служби персоналу, кадрова політика, людський потенціал, методика оцінювання ефективності, служба персоналу, чинники ефективності.

Annotation. The theoretical and methodological basis for assessing the effectiveness of the HR service in the context of modern socio-economic transformations has been studied. The relevance of the study in the context of external challenges, such as war, migration of skilled personnel, labour market instability, digitalisation and the need to adapt to European standards of human resources management, has been substantiated. The term 'human resources service' is proposed to be understood as an integrated system of structural units, professionals and functions that ensures the development and implementation of an organisation's HR policy aimed at effective human resources management with due regard for strategic and operational objectives. The role of the HR service as a key tool for strategic human capital management of an enterprise was emphasised. The functions and tasks of the HR service in the context of the modern needs of the organisation are highlighted. The system of factors influencing the efficiency of the HR service has been disclosed. The factors were classified according to the level of controllability into unregulated, weakly regulated and regulated. The division of performance evaluation criteria into subjective (quality of interaction, level of trust, employee satisfaction)

and objective (plan implementation, cost-effectiveness, personnel costs, etc.) was proposed. Modern methods of performance evaluation were analysed. The main methods include expert evaluation, benchmarking, SWOT analysis, Jack Phillips model, etc. It is shown that the integrated use of these tools allows to achieve a deep and systematic analysis of the effectiveness of HR functions. Promising areas for further research are outlined, including the introduction of digital solutions, the creation of adaptive models of HR management under conditions of uncertainty, the inclusion of soft skills and emotional intelligence in the assessment, and the construction of a personnel assessment system based on the principles of sustainable development.

Key words: personnel service efficiency, personnel policy, human potential, performance evaluation methodology, personnel service, efficiency factors.

Вступ

Соціоекономічні зміни сучасності, викликані перш за все воєнним станом, накладають відбиток на всі процеси в державі; відгукуються вони й на розвитку бізнесу, ключовим чинником впливу на який є ефективна та людиноцентрична система управління персоналом. Зазначена система примножує конкурентоспроможність компанії та базується на ефективній та результативній діяльності власне служби, яка відповідає за впровадження та реалізацію процесів управління персоналом в компанії, регулярно переглядаючи та удосконалюючи їх. Діяльність служби персоналу в мінливих умовах сучасності стикається з численними викликами, як-от еміграція кваліфікованого персоналу, кадровий дефіцит, потреба адаптації до європейських стандартів управління – все це вимагає нових, часто удосконалених підходів до оцінювання діяльності самої служби з метою впливу на загальні показники ефективності та результативності праці. Враховуючи означене вище, запропоновану тему дослідження вважаємо вкрай актуальною та важливою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що внесок у розвиток оцінювання діяльності служби персоналу зробили такі вчені, як А.А.Дем'яненко [1], О.В.Іванісов [1], І.О.Варіс [2], О.І.Кравчук [2], Т.П.Остапчук [3], С.Ю.Бірюченко [3], К.Є.Орлова [3], А.Д.Чикуркова [4], І.А.Ясінецька [4], Д.Г.Фурман [4], О.В.Сорока [5], А.С.Унгурян [5], А.С.Арутюнян [5] та ін.

Науковці досліджували адаптацію досліджуваного процесу до українських реалій, наголошуючи на важливості інтеграції оцінювання персоналу в загальну стратегію компанії. Проте, багато аспектів на сьогодні залишаються недостатньо дослідженими, зокрема розроблення гнучких підходів до оцінювання в умовах нестабільності ринку праці та цифрової трансформації. Відсутність єдиного підходу до аналізу ефективності кадрових служб в українських реаліях стримує розвиток практичних інструментів для оцінювання їхньої роботи.

Метою дослідження виступає ґрунтовний аналіз сучасних методичних інструментів оцінювання ефективності діяльності сучасної служби персоналу та розроблення власного інструментарію для оцінювання ефективності діяльності.

Результати

Діяльність служби персоналу в умовах мінливості та турбулентності сучасного ринку праці відіграє вирішальну роль в ефективному управлінні людським капіталом компанії, адже зміни в економіці та суспільстві вимагають, щоб процеси управління персоналом були адаптовані до нових викликів. Останнє потребує переосмислення перш за все природи, мети та функцій кадрових служб.

Реалізацію мети нашого дослідження пропонуємо розпочати з критичного аналізу наукового підґрунтя з метою кращого розуміння значущості служби персоналу, адже з визначення базових характеристик починається формування цілісного підходу до управління людським капіталом. Науковці надають різні тлумачення сутності служби персоналу (кадрових служб). Вочевидь, аналізуючи наявні дослідження, можна виділити основні переваги та недоліки в існуючих напрацюваннях, сформувавши власне бачення.

Зокрема, визначення, запропоноване колективом авторів під керівництвом О.М.Шубалого акцентує увагу на подвійному характері досліджуваного терміну, розглядаючи службу персоналу як структурний підрозділ та як команду, що виконує стратегічні й операційні функції [6, с.104]. Перевагою цього визначення є широта охоплення аспектів діяльності служби персоналу, проте недоліком є недостатня деталізація організаційної форми та взаємодії з іншими підрозділами. Дещо надмірно формалізованим може здатися визначення колективу авторів під керівництвом М.М.Шкільняка, цікаво, що науковці додають конкретизацію ролей управлінців, професіоналів та виконавців [7, с.67]. Це визначення збагачує розуміння кадрової роботи, проте виникає ризик надмірного ускладнення організаційної структури. В.С.Бліхар, М.Р.Верескля і Н.Я.Михаліцька підкреслюють функціональну спрямованість служби персоналу на розвиток кадрового потенціалу і досягнення цілей підприємства [8, с.54]. Перевагою цього визначення є орієнтація на результативність, але воно залишає поза увагою деталі організаційної структури.

З огляду на наведені визначення, можна виокремити такі особливості служби персоналу:

- комплексність як сукупності підрозділів і функцій;
- стратегічна і операційна роль у забезпеченні ефективного управління персоналом;
- взаємодія з іншими структурними елементами організації;
- спрямованість на розвиток людського потенціалу в межах кадрової політики.

На основі аналізу можна запропонувати наступне авторське визначення: служба персоналу – це інтегрована система структурних підрозділів, професіоналів і функцій, яка забезпечує розроблення та реалізацію кадрової політики організації, спрямованої на ефективне управління людським потенціалом з урахуванням стратегічних і операційних завдань. Таке визначення базується на необхідності поєднання стратегічної орієнтації та операційної ефективності, врахування різноманітності ролей і функцій служби персоналу, а також її ролі у розвитку організації. Власне, це дозволяє максимально адаптувати поняття до сучасних реалій соціоекономічного середовища.

Усвідомлення самої сутності служби персоналу вже створює фундамент для розуміння її мети, що допомагає визначити стратегічну спрямованість діяльності служби. Узагальнюючи наявні наукові напрацювання, вважаємо за потрібне підкреслити важливі характеристики служби персоналу: забезпечує якісним і достатнім трудовим капіталом; розвиває та сприяє реалізації потенціалу працівників, а також враховує як поточні, так і стратегічні потреби самої компанії.

Як справедливо відзначає колектив авторів під керівництвом В.М.Данюка, служба персоналу забезпечує керівників потрібною інформацією – проектами наказів, планів, графіків, нормативів, стандартів, інструкцій; надає юридичні, консультаційні, навчальні послуги; представляє підприємство в стосунках із зовнішніми стейкхолдерами в межах делегованих повноважень [9, с.80].

Виконання мети передбачає реалізацію функцій, які формують фундамент діяльності служби персоналу, та представлені на рис. 1.

Очевидною є еволюція основних функцій служби персоналу, адже окрім традиційних, на кшталт, добору чи оцінювання персоналу, означена інституція має реалізовувати ще й новітні функції, зокрема, кадрового маркетингу, контролінгу, коучингу тощо. Все це значно розширює діяльність служби та підвищує її значущість в компанії.

Важливою частиною нашого дослідження є й визначення основних чинників впливу на ефективність роботи служби персоналу, оскільки саме вони визначають продуктивність працівників та результативність управлінських процесів. Систематизація чинників, що впливають на ефективність роботи служби персоналу, дозволяє краще зрозуміти механізми їх впливу й розробляти стратегії для покращення результатів діяльності. У сучасній літературі пропонуються різні класифікації чинників, серед яких особливе місце займає поділ за рівнем керованості на нерегульовані, слаборегульовані та регульовані.

Рисунок 1. Функції служби персоналу
Джерело: складено авторами

Так, нерегульовані чинники характеризуються своєю незалежністю від управлінських рішень і визначаються певними зовнішніми умовами. Ці чинники задають рамки функціонування підприємства і визначають можливості для його розвитку. Наприклад, політична стабільність або її відсутність може впливати на рівень інвестицій в регіон, останнє в свою чергу позначається на кадровій політиці компанії.

Інша група чинників – слабoreгульовані – має суттєву інертність і лише частково залежить від управлінських рішень. Їх зміна можлива за умови цілеспрямованої роботи керівництва підприємства, але такі зміни потребують значного часу. Прикладом може бути організаційна структура, яка визначає, наскільки злагоджено працюють окремі відділи, чи ефективно розподіляються обов'язки між працівниками. Однак зміна існуючої організаційної структури часто супроводжується певним опором зі сторони працівників компанії та потребує ретельного планування.

Також до слабoreгульованих чинників впливу на ефективність роботи служби персоналу належить й корпоративна культура. О.В.Сорока, А.С. Унгурян та А.С.Арутюнян підкреслюють, що формування корпоративної культури часто обмежується впровадженням іміджевих або розважальних програм, що не розкриває її потенціалу [5]. Водночас культура має значний вплив на залученість персоналу, рівень мотивації та злагодженість командної роботи.

До слабoreгульованих чинників ми також віднесли чисельність та структуру персоналу компанії, а також техніко-технологічний рівень виробництва. Ці фактори є базовими характеристиками підприємства, і хоча вони можуть бути відкориговані управлінськими рішеннями, такі дії потребують, зазвичай, значних фінансових і часових ресурсів. Наприклад, збільшення чисельності працівників потребує не лише додаткового бюджету на оплату праці, а й перегляду організаційної структури та перерозподілу функціоналу.

Для реалізації стратегічних і тактичних цілей компанії, на наш погляд, ключовими є саме регульовані чинники впливу на ефективність. Саме вони дозволяють активно формувати і покращувати внутрішні процеси управління персоналом та відіграють вирішальну роль у підвищенні ефективності роботи служби персоналу. Вони охоплюють такі аспекти, як вибір методів

професійного добору, управління інформаційними потоками, організацію робочого часу, мотивацію працівників, а також розроблення та реалізація політик і процедур.

Отже, регульовані чинники мають найбільший потенціал для оптимізації завдяки управлінським рішенням. Слаборегульовані чинники потребують довгострокових стратегічних зусиль, тоді як нерегульовані чинники вимагають адаптації до змін зовнішнього середовища.

Цілком очевидно, під час гонитви за талантами, одним із найважливіших регульованих чинників є вибір методів професійного добору персоналу. Ефективність цього процесу значною мірою залежить від того, наскільки вдало підібрані інструменти та канали залучення кандидатів. Грамотний підхід до вибору методів добору забезпечує підприємству конкурентні переваги на ринку праці.

Систематизувавши наукову літературу, можемо виокремити групи чинників, що впливають на ефективність роботи служби персоналу, та визначити їх вплив на ефективність (табл.1).

Таблиця 1. Чинники впливу на ефективність роботи служби персоналу

Група чинників	Чинник	Вплив на ефективність роботи служби персоналу
Нерегульовані чинники	Демографічна ситуація	Визначення доступності та якості робочої сили на ринку, вплив на можливості залучення нових працівників.
	Економічні зміни	Вплив на рівень заробітної плати, конкурентоспроможність організації на ринку праці, адаптація до змін у зовнішньому середовищі.
	Політичні процеси	Формування загальної стабільності, визначення ризиків і можливостей у сфері трудових відносин.
Слаборегульовані чинники	Організаційна структура	Визначення ефективності комунікацій, розподілу функцій і відповідальності, вплив на швидкість прийняття управлінських рішень.
	Корпоративна культура	Формування сприятливого середовища для співпраці, підвищення лояльності працівників, посилення конкурентних переваг компанії.
	Техніко-технологічний рівень виробництва	Вдосконалення процесів роботи служби персоналу, оптимізація використання ресурсів, поліпшення умов праці.
	Чисельність та структура персоналу	Оптимізація навантаження, поліпшення розподілу обов'язків, вплив на ефективність використання трудових ресурсів.
Регульовані чинники	Вибір методів професійного добору	Підвищення якості добору кандидатів, скорочення термінів найму, покращення відповідності обраних працівників вимогам компанії.
	Управління інформаційними потоками	Забезпечення точності, доступності та структурованості даних, що сприяє ефективному плануванню та управлінню персоналом.
	Організація робочого часу	Оптимізація продуктивності працівників, забезпечення балансу між професійними й особистими потребами, зростання задоволеності роботою.
	Мотивація та стимулювання персоналу	Збільшення залученості працівників, підвищення продуктивності, стимулювання ініціативності та покращення загального клімату в колективі.
	Розроблення та реалізація політик і процедур	Забезпечення структурованості, прозорості й передбачуваності в роботі служби персоналу, мінімізація ризиків та конфліктів.

Джерело: узагальнено авторами

Як було означено вище, важливим аспектом для забезпечення успішного функціонування організації є процес оцінювання ефективності роботи служби персоналом. За дослідженнями А.Д.Чикуркової, І.А.Ясінецької та Д.Г.Фурмана, критерії оцінювання цієї ефективності поділяються на дві основні групи: суб'єктивні та об'єктивні (рис.2). На наш погляд, такий поділ дозволяє

комплексно враховувати різні аспекти діяльності служби персоналу, забезпечуючи як кількісне, так і якісне оцінювання її роботи.

Рисунок 2. Основні критерії оцінювання ефективності роботи служби персоналу
Джерело: розроблено автором на основі [4, с.87]

Так, суб'єктивні критерії охоплюють ті аспекти, що відображають сприйняття та оцінювання роботи служби персоналу з боку різних груп стейкхолдерів. Серед них важливе місце займає рівень співпраці функціональних служб зі службою персоналу. Ефективна взаємодія між цими підрозділами сприяє гармонізації роботи всієї організації. Крім того, велике значення має думка лінійних менеджерів щодо ефективності служби, адже саме вони безпосередньо взаємодіють зі службою персоналу. Критичним чинником є й довірливість взаємин між працівниками і службою персоналу, оскільки вона впливає на загальну атмосферу в колективі та мотивацію працівників. Не менш значущим чинником є швидкість і ефективність вирішення питань у підрозділах, що відображає оперативність і якість роботи служби персоналу. Оцінювання якості послуг, які надає служба персоналу іншим підрозділам, і рівень задоволеності або незадоволеності працівників, також відображають загальну ефективність діяльності цього підрозділу. Крім того, важливим є аналіз якості інформації та порад, які надає служба персоналу вищому керівництву, оскільки вони впливають на ухвалення стратегічних рішень.

Об'єктивні критерії оцінювання орієнтовані здебільшого на кількісні показники, що характеризують діяльність служби персоналу. Серед них основним є рівень виконання стратегічних планів щодо персоналу. Цей показник дозволяє визначити, наскільки ефективно служба реалізує поставлені перед ним завдання [10]. Важливим також є аналіз позитивних дій, спрямованих на досягнення цілей організації, які демонструють внесок служби персоналу у загальний успіх компанії. До об'єктивних критеріїв також належить середній час виконання завдань, замовлень і вимог, що свідчить про продуктивність та оперативність роботи служби. Співвідношення витрат служби до

чисельності обслуговуючого персоналу є ще одним ключовим показником, що дозволяє оцінити економічну ефективність його роботи.

Колаборація суб'єктивних і об'єктивних критеріїв надає можливість отримати цілісну картину ефективності роботи служби персоналу. Суб'єктивні критерії забезпечують розуміння сприйняття діяльності служби з боку працівників, тоді як об'єктивні дозволяють виміряти результати її роботи у кількісному вимірі. Такий підхід сприяє глибшому аналізу сильних і слабких сторін роботи служби персоналу, що є основою для її подальшого вдосконалення і підвищення ефективності.

Оцінювання ефективності роботи служби управління персоналом є важливим процесом для забезпечення оптимального функціонування організації. Варіс І. О., Кравчук О. І. та Коновалова В. О. виділяють низку методів, які дозволяють комплексно оцінити результати діяльності служби [2, с.171-175]. Різноманітність запропонованих методик забезпечує можливість адаптації оцінювання до специфіки організації, її масштабів та стратегічних цілей.

Одним із найбільш поширених підходів є експертне оцінювання. Цей метод вбачає залучення до процесу оцінювання зовнішніх чи внутрішніх експертів, які на основі свого власного досвіду та знань аналізують роботу служби управління персоналом. Експертне оцінювання дозволяє врахувати різнобарвні аспекти діяльності служби, у тому числі ті, які важко виміряти кількісно. Воно забезпечує об'єктивний погляд на результати роботи, однак його ефективність значною мірою залежить від рівня компетентності обраних експертів.

Разом із тим, метод бенчмаркінгу полягає у порівнянні діяльності служби персоналу з кращими практиками в галузі або у межах конкурентного середовища. Цей підхід дозволяє визначити, як служба управління персоналом співвідноситься з лідерами ринку, і виявити сфери для вдосконалення. Використання бенчмаркінгу сприяє впровадженню інноваційних рішень і підвищенню ефективності роботи служби шляхом вивчення успішного досвіду інших організацій.

Оцінювання віддачі на інвестиції в персонал є ще одним важливим методом, що дає змогу визначити економічну ефективність діяльності служби управління персоналом. Цей підхід фокусується на співвідношенні витрат, пов'язаних з управлінням персоналом, до отриманих результатів у вигляді зростання продуктивності праці, покращення якості роботи чи підвищення задоволеності працівників. Метод дозволяє чітко зрозуміти, наскільки інвестиції в персонал виправдані з точки зору довгострокових результатів.

Доволі поширеним підходом в царині оцінювання ефективності роботи служби управління персоналом є метод SWOT-аналізу, який передбачає систематичне виявлення як сильних, так і слабких сторін діяльності служби, а також можливостей і загроз, які виникають у процесі управління персоналом. Такий аналіз дозволяє отримати всебічну картину стану кадрової служби, виявити ключові фактори, що впливають на її ефективність, і визначити, як ці фактори можна використовувати для поліпшення результатів діяльності.

Ще глибший аналіз ефективності роботи служби персоналу пропонує методика Джека Філіпса, яка базується на п'яти рівнях оцінювання: реакція, навчання, застосування знань, результати і рентабельність інвестицій. Такий підхід забезпечує всебічне оцінювання якості роботи служби персоналу, враховуючи як якісні, так і кількісні показники. Методика Філіпса є цінним інструментом для стратегічного аналізу, адже вона дозволяє врахувати довгострокові наслідки діяльності служби персоналу для організації.

Ще одним цікавим методом є оцінювання витрат на добір, утримання та навчання персоналу. Цей підхід орієнтований на аналіз фінансових витрат, пов'язаних з управлінням персоналом, і допомагає зрозуміти, наскільки ефективно компанія використовує свої ресурси. Дослідження витрат дозволяє виявити нераціональні витрати, оптимізувати процеси добору, навчання та адаптації персоналу, а також покращити загальну ефективність діяльності служби.

Для оцінювання роботи служби персоналу компанії також можливо використовувати системи, що ґрунтуються на методах управління за цілями (МВО), ключових показників ефективності (КПІ), цілей і ключових результатів (OKR) і дозволяють підвищити рівень залучення працівників служби

[11, с.424]. Впровадження такого підходу до оцінювання ефективності дозволяє встановити чіткі цілі для функціонування кадрової служби, визначити кількісні та якісні показники ефективності її роботи, а також регулярно оцінювати результати відповідно до визначених орієнтирів. Це сприяє підвищенню прозорості процесу оцінювання, зміцнює мотивацію працівників служби персоналу та забезпечує їхню більшу залученість у реалізацію стратегічних цілей компанії.

Варто наголосити, що лише комплексне використання цих методів дозволяє отримати повну картину ефективності роботи служби персоналу. Згадані методи сприяють не лише аналізу поточного стану справ, але й формуванню рекомендацій для подальшого вдосконалення діяльності служби персоналу, що є запорукою успіху всієї організації.

Висновки

В ході проведеного аналізу було визначено, що служба персоналу в умовах глибоких соціоекономічних трансформацій підвищує свою значущість, а її роль набуває стратегічного значення для забезпечення стійкого розвитку компанії в цілому. Функціональне навантаження служби персоналу вже давно вийшло за межі кадрового адміністрування й охоплює ключові напрями управління людським капіталом.

Перспективними напрями подальших досліджень у цій царині з урахуванням трендів сьогодення є: розробка динамічних моделей адаптивного управління службами персоналу в умовах невизначеності; удосконалення інструментів цифрового оцінювання ефективності діяльності служби персоналу; оцінювання впливу військового стану та посткризового відновлення на кадрові процеси; дослідження ролі емоційного інтелекту та soft skills у побудові ефективних HR-стратегій; формування моделей сталого розвитку служби персоналу. Усі ці вектори відкривають просторові можливості для удосконалення механізму управління персоналом та забезпечення його конкурентоздатності в сучасному середовищі.

Список використаних джерел

1. Дем'яненко А.А., Іванісов О.В. Методичне забезпечення оцінювання ефективності діяльності HR-служби. *Бізнес Інформ*. 2022. № 2. С. 81-88. URL: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-2-81-88>
2. Варіс І. О., Кравчук О. І., Коновалова В. О. Оцінювання ефективності HR бізнес-процесів. *Галицький економічний вісник*. 2023. № 3. Р. 165-179. URL: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2023.03.165
3. Методологія оцінювання в HR-менеджменті / Т.П.Остапчук та ін. *Галицький економічний вісник*. 2023. Т.82. № 3. С. 134–144. URL: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2023.03.134
4. Чикуркова А. Д., Ясінецька І. А., Фурман Д. Г. Система управління персоналом підприємств: передумови формування, сучасні тенденції розвитку і перспективи: монографія. Кам'янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2023. 321 с. URL: <https://surl.li/tgnjae>
5. Сорока О. В., Унгурян А. С., Арутюнян А. С. Підвищення якості управління персоналом в сучасних умовах. *Економіка та суспільство*. 2021. № 31. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-11>
6. Управління персоналом: підручник. / за заг. ред. О. М. Шубалого. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 414 с.
7. Менеджмент персоналу: навч.-методич. посіб. / за заг. ред. М. М. Шкільняка. Тернопіль. 2022. 280 с.
8. Бліхар В., Верескля М., Михаліцька Н. Офіс-менеджмент : навчально-методичний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 348 с.
9. Управління персоналом: підручник / за заг. та наук. ред. к.е.н., проф. В.М. Данюка. К.: КНЕУ; Краматорськ: НКМЗ, 2013. 666с.
10. Gandrita D. Improving strategic planning: the crucial role of enhancing relationships between management levels. *Administrative Sciences*. 2023. № 13. URL: <https://surl.li/dpkbbz>

11. Оцінювання персоналу компанії в контексті нової соціоекономічної реальності: реалізація системи OKR / Т.Вонберг та ін. *Бізнес Інформ.* 2022. №1. С. 423–431. URL: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-1-423-431>